

INSON HUQUQLARINI TA'MINLASHNING MA'NAVIY JIHATLARI

Toshkent Farmatsevtika instituti
“Ijtimoiy fanlar” kafedra mudiri,
dotsent Abdurahmonov Xasan Ibrohimovich,
o'qituvchi Abdujalilov Azamatjon Kozimjonovich

Anotatsiya inson huquqlari – har bir alohida shaxsning qadr-qimmati va erkinliklari himoya qilinishini ta'minlaydigan qoidalar majmuasidir. Ular huquqiy davlat konstitutsiyaviy huquqining negizini tashkil etib, shaxsning huquqiy maqomi asosini va asosiy huquqlarini mujassamlashtiradi.

***Kalit so'zlar:** Inson, huquq, erkinlik, konstitutsiya, huquqiy maqom, asosiy huquqlar.*

SPIRITUAL ASPECTS OF ENSURING HUMAN RIGHTS

Tashkent Pharmaceutical Institute
Head of the "Social Sciences" department,
associate professor Abdurakhmanov Xasan Ibrohimovich,
teacher Abdujalilov Azamatjon Kozimjonovich

***Annotation:** human rights are a set of rules that ensure the protection of the dignity and freedom of every individual. They form the basis of the constitutional right of the legal state, and embody the basis of the legal status of the individual and the basic rights.*

Key words: *Human, law, freedom, constitution, legal status, basic rights.*

Xalqimiz azaldan erksevar bo'lgan, beva-bechoralar, yetim-yesirlar, nochor va nogironlarga madad qo'lini cho'zishni insoniy burch hisoblagan. Zardushtiylik muqaddas kitobi – «Avesto»dayoq inson huquqlarining ustuvorligi, insonlarning jamoa bo'lib yashash tarzi, ular, shuningdek davlat va jamiyat o'rtasidagi munosabatlar, jamoa hayoti bilan bog'liq masalalarni birgalikda hal etish tartibi qayd etilgan. «Avesto»dagi So'g'd hujjatlari o'sha davr uchun mukammal bo'lgan huquq tizimi va oila-nikoh normalari amal qilganligini qo'rsatadi. Unda huquqiy munosabatlar ishtirokchilari tarkibi, ularning huquq va majburiyatlari, shartnoma shartlari, shartnomaning bajarmaganlik oqibatlari, shartnoma tuzish vaqti va joyi batafsil aks etgan.

O'sha davrlarda mehnat faoliyati, jamoalarni boshqarish saylanadigan oqsoqollar qo'lida bo'lib, jamoa hayoti bilan bog'liq barcha ishlar Oqsoqollar kengashi orqali hal etilgan. Oqsoqollar kengashining boshlig'i zimmasiga qishloqda istiqomat qiladigan jamoaning manfaatlarini himoya qilish vazifasi yuklatilgan.

Qadimgi Sharqning taniqli mutafakkiri Abu Ja'far Narshaxiy IX asrda bitilgan «Buxoro tarixi» asarida shaharda 19 ta yirik mahalla bo'lganligi, ular o'zini o'zi idora qilish vakolatlariga egaligini ta'kidlagan.

Inson huquqlari va erkinliklarining shakllanishi o'z tarixiga ega. Hozirgi davr tushunchasidagi inson huquqlari kontseptsiyasi Yevropada Uyg'onish va Reformatsiya davrlarida boshlangan deb hisoblanadi. 1215 yili Angliyada Buyuk erkinliklar xartiyasi qabul qilingan. Ushbu hujjatda soliq solish, sud ishlari, diniy huquqlar, mulk huquqi, vasiylik va boshqa masalalarni tartibga soladigan 63 modda bo'lgan. Deklaratsiyaga erkinlik, mulkchilik, xavfsizlik va kamsitishga qarshilik ko'rsatish kabi huquqlar kiritilgan. Inson huquqlari sifatida shuningdek fikr va mulohazalarni, shu jumladan, diniy masalalar bo'yicha ham erkin ifodalash huquqlari ham tan olingan. Barcha fuqarolarning qonun oldida tengligi printsipli e'lon qilingan.

Germaniyada o'z huquqlari uchun kurashgan dehqonlarning talablari bayon etilgan «O'n ikki modda» Reformatsiyaning o'ziga xos manifesti bo'lgan. U 1525 yilda qabul qilingan va birinchi marotaba mahalliy bosmaxonada chop etilgan. Shundan

keyin uch oy davomida Germaniyaning turli shaharlarida uning 23 ta nashri bosib chiqarilgan.

Buyuk Frantsuz inqilobining eng muhim hujjati – Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasi birinchi marotaba insonning shaxsiy huquqlarini belgilab bergan. Uning asosiga har bir inson va fuqaro tug'ilganidan unga mansub bo'lgan teng huquqlilik va erkinlik kontseptsiyasi qo'yilgan. Inson va fuqaroning tabiiy huquqlari sifatida shaxs erkinligi, so'z erkinligi, e'tiqod erkinligi, zulmga qarshilik ko'rsatish huquqi e'lon qilingan.

Ushbu Deklaratsiya hozirgi paytda ham Frantsiya konstitutsiyaviy huquqining negizini tashkil etadi. 1958 yil 4 oktyabrda u Frantsiya Konstitutsiyasi tomonidan tasdiqlangan. 1971 yil 16 iyulda esa Frantsiyaning Konstitutsiyaviy kengashi "Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasi"ni huquqiy jihatdan majburiy hujjat deb e'tirof etdi. 2003 yilda "Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasi" YUNESKOning 1992 yilda ta'sis etilgan Umumjahon hujjatlar merosini himoya qilish bo'yicha dasturi - "Tinchlik xotirasi"ga kiritilgan.

1789 yil 25 sentyabrda Jeyms Medison AQSH Kongressining birinchi chaqirig'i majlisida mamlakat Konstitutsiyasiga birinchi o'nta tuzatish kiritish taklifini kiritgan. Bu Huquqlar to'g'risidagi bill` nomini olgan. Uning 1-4-tuzatishlari inson va fuqaroning asosiy huquqlari va erkinliklarini mustahkamlab qo'ygan, 5-10-tuzatishlar esa ularni amalga oshirish mexanizmlarini ta'minlagan. Huquqlar to'g'risidagi bill` 1791 yil 15 dekabrda kuchga kirgan. Unda birinchi marotaba AQSH fuqarosining huquqiy maqomi hamda ilk marotaba konstitutsiyaviy qonunchilikda fuqarolik huquqlari va erkinliklariga amal etilishi ustidan federal darajada nazorat qilish vazifalari belgilab qo'yilgan. Billda shuningdek birinchi navbatda qonunchilik organlari uchun taqiqlar va chegaralanishlar ko'rsatilgan. AQSH Konstitutsiyasiga kiritilgan ana shu o'zgartirishlar quyidagilarni qamrab olgan:

1. So'z erkinligi, din erkinligi, matbuot erkinligi, yig'ilishlar o'tkazish erkinligi, shikoyat bilan murojaat qilish erkinligi.
2. Qurolni saqlash va olib yurish huquqi.
3. Xususiy uylar egalarining ijozatisiz ularga askarlarni joylashtirishning man etilishi.
4. Ixtiyoriy ravishda tintuv o'tkazish va hibsga olishining man etilishi.
5. Tegishli tarzda sud tekshirishi o'tkazilishi huquqi, o'ziga qarshi dalolat bermaslik huquqi, xususiy mulk kafolati.
6. Ayblanuvchining huquqlari, shu jumladan sud qilinish huquqi.

tadbirlar orqali ham uning bajarilishi ta'minlanishiga, Tashkilotga a'zo bo'lgan davlatlar xalqlari o'rtasida va ushbu davlatlarning yurisdiksiyasidagi hududlarda yashayotgan xalqlar o'rtasida yalpisiga va samarali tan olinishiga intilishlari zarur” deb e'lon qilingan.

Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasida:

- yashash, erkinlik va shaxsiy daxlsizlik;
- qiynoq hamda boshqa shafqatsiz muomala va jazo turlaridan ozod bo'lish;
- sud orqali himoyalani;
- erkin harakatlanish va yashash joyini tanlash erkinligi;
- turar joy daxlsizligi;
- so'z erkinligi;
- vijdon va din erkinligi;
- tinch yig'ilishlar o'tkazish erkinligi;
- mulkka egalik qilish huquqi;
- bilim olish, mehnat qilish, dam olish huquqi;
- ijtimoiy ta'minot va boshqa shu kabi huquqlar kafolatlanishi ko'rsatilgan.

Ayni paytda Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining 29-moddasida qayd etilganidek:

- har bir inson jamiyat oldida burchlidir, faqat shu holatdagina uning shaxsi erkin va to'liq kamol topishi mumkin;
- har bir inson o'z huquqi va erkinliklaridan foydalanishda o'zgalarning huquq va erkinliklari demokratik jamiyatda yetarli darajada bo'lishini hamda hurmat qilinishini ta'minlash, axloq, jamoat tartibi, umum farovonligining odilona talablarini qondirish maqsadidagina qonunda belgilangan cheklanishlarga rioya etishi kerak;
- inson huquq va erkinliklarini amalga oshirish Birlashgan Millatlar Tashkilotining maqsad va printsiplariga aslo zid bo'lmasligi kerak.

1950 yildan boshlab har yili Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi qabul qilingan 10 dekabrda Xalqaro inson huquqlari kuni nishonlanadi.

1966 yilda BMT shafeligida Fuqarolik va siyosiy huquqlar to'g'risidagi xalqaro pakt hamda Iqtisodiy, ijtimoiy huquqlar to'g'risidagi pakt qabul qilindi. Deklaratsiya va ushbu xalqaro paktlar Inson huquqlari xalqaro billi nomini olgan. Xalqaro bill va shundan keyingi xalqaro bitimlar inson va fuqaro huquqlarining xalqaro standartlari hamda ushbu huquqlar ta'minlanishi kafolatlarini tasdiqlagan.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan 2019 yil 28 avgustda “Ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risida”gi qonun imzolandi. Ushbu qonun hujjatlariga kiritilgan o'zgarishlarda quyidagilar belgilangan:

-ma'muriy tartibda mehnatga jalb qilganlik uchun javobgarlik oshirilib, eng kam ish haqining o'n baravaridan o'ttiz baravarigacha miqdorda jarima solishga sabab bo'lishi belgilandi (avvallari bir baravardan uch baravarigacha bo'lgan). Agar ushbu huquqbuzarlik takroran sodir etilsa eng kam ish haqining 30 baravaridan 100 baravarigacha jarima solinadigan bo'ldi;

-voyaga yetmagan shaxsni majburiy mehnatga jalb etish eng kam ish haqining o'ttiz baravaridan ellik baravarigacha (avvallari besh baravaridan o'n besh baravarigacha bo'lgan), agar bu huquqbuzarlik takroran sodir etilsa eng kam ish haqining ellik baravaridan yuz baravarigacha miqdorda jarima solinadigan bo'ldi.

Shuningdek, Odam savdosiga qarshi kurashish bo'yicha respublika idoralararo komissiyasi Odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish milliy komissiyasi etib qayta tashkil qilindi. Milliy komissiyaning asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi:

-davlat organlari va hududiy organlarning, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va nodavlat notijorat tashkilotlarining faoliyati samaradorligini, yaqin hamkorligi va bahamjihat ishlashlarini ta'minlash maqsadida ularning odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish sohasidagi faoliyatini muvofiqlashtirish;

-milliy qonunchilikni va huquqni qo'llash amaliyotini takomillashtirish maqsadida odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish sohasida davlat dasturlari hamda boshqa dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirishni tashkillashtirish, shuningdek, ularning ijrosini nazorat qilish;

-odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlarni tahlil qilish, baholash, monitoring qilish va samaradorligini oshirish, ushbu sohadagi jinoyatlarni aniqlash, tergov qilish, oldini olish va ularga chek qo'yish amaliyotini o'rganish;

-odam savdosiga va majburiy mehnatga qarshi kurashish sohasida samarali xalqaro hamkorlik va bahamjihat harakatni tashkil etish, shuningdek, mazkur sohada axborotlarni yig'ish, tahlil qilish va ma'ruzalar tayyorlash.

Ushbu muammo bo'yicha O'zbekistonda ko'rilayotgan choralar xalqaro miqyosda e'tirof etilmoqda. Xususan, AQSH Davlat departamentining odam savdosi bo'yicha 2019 yil uchun e'lon qilingan hisobotida O'zbekiston hukumatining majburiy

